

DESAFIOS E OPORTUNIDADES DAS METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO DIGITAL: ANÁLISE DAS COMPLEXIDADES NO ENSINO E APRENDIZAGEM

Challenges and opportunities of active methodologies in digital education: Analysis of complexities in teaching and learning

Lidiane da Gama¹

Kevin Cristian Paulino Freires²

Micael Campos da Silva³

Ellen Cristina Boaratti Santiago⁴

Antônio Luiz Cardoso Correia⁵

RESUMO

O presente estudo aborda as metodologias ativas na educação digital, destacando as complexidades e oportunidades que surgem com a integração de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. As metodologias ativas têm ganhado destaque por promoverem uma participação mais engajada e dinâmica dos alunos, contrastando com métodos de ensino mais tradicionais. No entanto, a adaptação dessas metodologias ao ambiente digital apresenta desafios significativos, como a necessidade de capacitação contínua para os educadores e a integração eficaz de ferramentas tecnológicas. O objetivo da pesquisa é explorar os desafios e as oportunidades associados à aplicação de tecnologias digitais nas metodologias ativas, examinando como essas ferramentas podem ser utilizadas para enriquecer o processo educativo e superar as dificuldades encontradas. A pesquisa foi conduzida através de uma abordagem bibliográfica e de natureza qualitativa, que envolveu a análise de literatura relevante e estudos de caso para compreender a evolução, as práticas e as implicações das metodologias ativas no contexto digital. Sendo assim, embora haja desafios substanciais na integração de tecnologias digitais com metodologias ativas, existem também oportunidades significativas para transformar a prática pedagógica. A pesquisa sugere que abordagens flexíveis, a capacitação docente e a criação de ambientes de aprendizagem colaborativos são essenciais para maximizar os benefícios das tecnologias digitais. Investigações futuras devem se concentrar em estratégias específicas para a capacitação de professores, métodos de implementação tecnológica e a avaliação dos impactos da colaboração digital no aprendizado dos alunos.

Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa, Desafios Docentes, Metodologias Ativas, Tecnologias Digitais.

ABSTRACT

This study addresses active methodologies in digital education, highlighting the complexities and opportunities that arise with the integration of digital technologies in the teaching and learning process. Active methodologies have gained prominence for promoting more engaged and dynamic student participation, contrasting with more traditional teaching methods. However, adapting these methodologies to the digital environment presents significant challenges, such as the need for continuous training for educators and the effective integration of technological tools. The objective of the research is to explore the challenges and opportunities associated with the application of digital technologies in active methodologies, examining how these tools can be used to enrich the educational process and overcome the difficulties encountered. The research was conducted using a bibliographic and qualitative approach, which involved the analysis of relevant literature and case studies to understand the evolution, practices and implications of active methodologies in the digital context. Therefore, although there are substantial challenges in integrating digital technologies with active methodologies, there are also significant opportunities to transform pedagogical practice. Research suggests that flexible approaches, teacher training and the creation of collaborative learning environments are essential to maximizing the

1 Graduação, UNIVERSO, lidianegama@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4964406013658028>

2 Mestre, Universidad Europea del Atlántic, freireskeven43@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2343215313092758>,
<https://orcid.org/0000-0002-4039-7298>

3 Mestre, Must University, profmicaelcampos@prof.seduc.ce.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/9370389806540408>,
<https://orcid.org/0009-0006-1396-6738>

4 Mestranda em Educação pela Universidad Europea del Atlántico, ellenboaratti@hotmail.com

5 Especialista, Universidade Cândido Mendes, acardosocorreia@hotmail.com

benefits of digital technologies. Future investigations should focus on specific strategies for teacher training, technology implementation methods, and the assessment of the impacts of digital collaboration on student learning.

Key-words: Collaborative Learning, Teaching Challenges, Active Methodologies, Digital Technologies.

1 INTRODUÇÃO

As metodologias ativas têm emergido como uma abordagem pedagógica inovadora, destacando-se pela sua capacidade de engajar os alunos de forma mais dinâmica e participativa. Em contraste com os métodos tradicionais, que frequentemente adotam uma abordagem mais expositiva e centrada no professor, as metodologias ativas promovem a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem. Este enfoque busca criar um ambiente onde os alunos não apenas absorvem informações passivamente, mas também exploram, experimentam e aplicam o conhecimento de maneira prática e colaborativa (MICHAEL, 2022).

Dessa forma, a origem das metodologias ativas pode ser rastreada até o trabalho de educadores pioneiros como John Dewey e Paulo Freire. Dewey, com sua "educação progressiva", enfatizou a importância da experiência prática e do aprendizado através da ação (DEWEY, 2018). Por outro lado, Paulo Freire, com sua pedagogia do oprimido, destacou a necessidade de uma educação que fosse crítica e dialógica, promovendo a participação ativa dos alunos no processo educativo (FREIRE, 1974). Esses princípios fundacionais foram complementados por teorias contemporâneas que enriquecem a compreensão das metodologias ativas, como a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel e a teoria sociointeracionista de Lev Vygotsky (AUSUBEL, 2020; VYGOTSKY, 2020).

Nessa perspectiva, o percurso teórico e histórico das metodologias ativas está profundamente enraizado em movimentos pedagógicos que priorizam a interação e a experiência prática. Desde o início do século XX, a evolução dessas metodologias tem sido marcada por um crescente reconhecimento da importância da participação ativa dos alunos e da aplicação prática do conhecimento. As contribuições teóricas de Dewey e Freire, junto com as mais recentes teorias sobre aprendizagem significativa e interacionista, formam a base teórica para as metodologias ativas (SCHUNK, 2019; VYGOTSKY, 2020).

No contexto educacional contemporâneo, as metodologias ativas têm ganhado destaque com a crescente integração de tecnologias digitais no ensino. As ferramentas tecnológicas, como plataformas de e-learning e recursos interativos, oferecem novas possibilidades e desafios para a implementação das metodologias ativas. Essa integração não apenas enriquece o ambiente de

aprendizagem, mas também exige novas estratégias para enfrentar os desafios associados à adoção de tecnologias no ensino (CHEN *et al.*, 2021).

Para exemplificar, a utilização de técnicas de sala de aula invertida, no qual o tempo em sala é dedicado a atividades práticas e discussões, enquanto o conteúdo teórico é estudado fora do ambiente escolar. Essa abordagem permite uma maior participação dos alunos e a aplicação prática do conhecimento (BERGMANN; SAMS, 2020). Outra exemplificação é a utilização de simulações e jogos educacionais para facilitar o aprendizado de conceitos complexos, proporcionando um ambiente de aprendizagem mais interativo e envolvente (GEE, 2022).

Além disso, a integração de tecnologias digitais também tem proporcionado oportunidades significativas para a personalização da aprendizagem. Por exemplo, plataformas de e-learning permitem a criação de caminhos de aprendizagem adaptativos, que atendem às necessidades individuais dos alunos e promovem um ensino mais eficaz e personalizado (SIEMENS, 2023). Além disso, a utilização de ferramentas colaborativas online facilita a interação entre os alunos e a construção conjunta do conhecimento, mesmo em ambientes virtuais (MILLER, 2023).

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é analisar os desafios e oportunidades associados às metodologias ativas na educação digital. A pesquisa busca explorar como a integração de tecnologias digitais pode influenciar a eficácia dessas metodologias e identificar estratégias para superar os desafios relacionados à implementação dessas tecnologias no ensino (JOHNSON *et al.*, 2022).

Seguindo esta ótica, a pesquisa será conduzida através de uma abordagem bibliográfica de natureza qualitativa, com o objetivo de analisar a literatura relevante sobre metodologias ativas e tecnologias digitais. Esta abordagem permitirá uma compreensão aprofundada dos desafios e das estratégias associadas à integração das tecnologias digitais nas metodologias ativas, bem como a análise das práticas pedagógicas atuais (PATTON, 2019).

Desse modo, o percurso teórico da pesquisa se baseará em conceitos das teorias da aprendizagem ativa, da integração tecnológica e da pedagogia colaborativa. A pesquisa explorará como essas teorias são aplicadas na prática e como elas informam a implementação de metodologias ativas no contexto digital (GARRISON; KANUKA, 2020; WANG; WANG, 2021).

Sendo assim, a estrutura do trabalho será organizada da seguinte forma: Primeiro, a seção "Integração de Tecnologias Digitais nas Metodologias Ativas: Desafios e Estratégias Inovadoras" abordará os principais desafios e estratégias associadas à integração de tecnologias digitais. Em seguida, a seção "O Papel do Educador nas Metodologias Ativas: Facilitação e Mediação do

Conhecimento em Ambientes Educacionais Contemporâneos" discutirá o papel dos educadores e as estratégias de facilitação e mediação. A terceira seção, "Aprendizagem Colaborativa e Dinâmicas Interativas: Construção do Conhecimento em Contextos Presenciais e Virtuais", explorará a importância da colaboração e das dinâmicas interativas em ambientes de aprendizagem. Finalmente, as "Considerações Finais" sumarizarão as principais descobertas da pesquisa e refletirão sobre as implicações para a prática educacional.

2 INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS METODOLOGIAS ATIVAS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS INOVADORAS

A adaptação curricular e tecnológica refere-se ao processo de modificar o planejamento pedagógico para incorporar tecnologias digitais, visando otimizar a aprendizagem dos alunos. Esta abordagem surgiu como uma resposta à necessidade de alinhar o ensino às competências digitais exigidas pela sociedade contemporânea. O conceito é sustentado por teóricos como Paulo Freire, que preconizava uma educação dinâmica e adaptável às novas demandas (FREIRE, 1974).

No contexto atual, a integração de tecnologias digitais no currículo educacional é essencial para preparar os alunos para o mercado de trabalho e para o uso crítico das tecnologias. A pandemia de COVID-19 acelerou essa necessidade, mostrando que a tecnologia é crucial para a continuidade do ensino e para a inovação pedagógica (GARRISON; KANUKA, 2020). A adaptação curricular deve considerar a inclusão de ferramentas tecnológicas que complementem e enriqueçam o conteúdo curricular.

Desta forma, a formação e capacitação de educadores envolve a preparação dos professores para utilizar efetivamente as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas. Esse conceito evoluiu a partir da necessidade de desenvolvimento profissional contínuo para acompanhar as inovações tecnológicas e suas aplicações educacionais. A ideia é respaldada por teorias de desenvolvimento profissional e de integração tecnológica (ERTMER; OTTENBREIT-LEFTWICH, 2019).

Ainda assim, a capacitação docente é fundamental para garantir que os educadores possam incorporar tecnologias digitais de maneira eficaz em suas aulas. Com o avanço das ferramentas digitais, os professores precisam estar atualizados sobre como utilizar essas tecnologias para melhorar a aprendizagem dos alunos e enfrentar os desafios tecnológicos (JOHNSON *et al.*, 2022). Programas de formação contínua e workshops são essenciais para esse processo.

Nesse viés, a avaliação e o impacto das tecnologias digitais referem-se à análise dos efeitos dessas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. Este conceito tem suas raízes na avaliação educacional, que busca medir a eficácia das intervenções pedagógicas. A origem está ligada à necessidade de validar as práticas inovadoras e justificar seu uso com base em evidências empíricas (CAVANAGH, 2019).

Desse modo, no contexto educacional, é crucial avaliar o impacto das tecnologias digitais para garantir que elas estejam contribuindo positivamente para a aprendizagem dos alunos. Estudos têm mostrado que a análise dos resultados educacionais pode revelar como as tecnologias influenciam a motivação, o desempenho e a colaboração dos alunos (ZHANG; ZHENG, 2022). A avaliação contínua ajuda a ajustar e melhorar as práticas pedagógicas.

3 O PAPEL DO EDUCADOR NAS METODOLOGIAS ATIVAS: FACILITAÇÃO E MEDIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM AMBIENTES EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEOS

A reconfiguração do papel do educador envolve a transformação do professor de um transmissor de conhecimento para um facilitador e mediador do aprendizado. Este conceito emerge das teorias de aprendizagem ativa e construtivista, que enfatizam a importância da participação ativa dos alunos na construção do conhecimento (BRUSILOVSKY; MILLÁN, 2018).

No cenário educacional contemporâneo, os professores são cada vez mais vistos como guias que ajudam os alunos a explorar e aplicar o conhecimento de forma independente. A evolução do papel do educador reflete uma mudança para metodologias que valorizam a interação e a autonomia dos alunos, alinhando-se com as tendências de personalização e aprendizagem centrada no aluno (HATTIE; TIMPERLEY, 2019).

Dessa maneira, técnicas de facilitação em metodologias ativas referem-se às estratégias utilizadas pelos educadores para promover a participação e o engajamento dos alunos. Essas técnicas têm suas origens nas práticas pedagógicas interativas e colaborativas, que visam criar um ambiente de aprendizado mais dinâmico e envolvente (VYGOTSKY, 2020).

Ademais, com o crescente foco em metodologias ativas, a utilização de técnicas de facilitação se torna essencial para manter o engajamento dos alunos e promover uma aprendizagem eficaz. Tais técnicas incluem o uso de discussões em grupo, atividades práticas e *feedback* contínuo. O objetivo é

criar um ambiente onde os alunos se sintam motivados a participar e explorar ativamente o conteúdo (MURRAY, 2020).

Nesse sentido, os desafios e suporte ao educador referem-se às dificuldades enfrentadas na implementação de metodologias ativas e às formas de apoio necessárias para superar essas barreiras. Esses desafios surgem da complexidade de adotar novas abordagens pedagógicas e incluem questões como resistência à mudança e falta de recursos (FULLAN, 2018).

Desse modo, na implementação de metodologias ativas, os educadores frequentemente enfrentam desafios como a falta de formação adequada e o suporte institucional limitado. Para superar essas barreiras, é essencial oferecer suporte contínuo, como treinamento profissional e recursos adequados. A adaptação às novas metodologias requer um ambiente de apoio que facilite a transição e a implementação bem-sucedida (ELMORE, 2019).

4 APRENDIZAGEM COLABORATIVA E DINÂMICAS INTERATIVAS: CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM CONTEXTOS PRESENCIAIS E VIRTUAIS

Modelos de aprendizagem colaborativa referem-se a abordagens pedagógicas que enfatizam o trabalho em grupo e a interação social para promover a construção do conhecimento. Originados das teorias socioconstrutivistas de Vygotsky, esses modelos valorizam a colaboração e o diálogo entre os alunos como meios para a aprendizagem (VYGOTSKY, 2020).

Dessa forma, a aprendizagem colaborativa é aplicada tanto em ambientes presenciais quanto virtuais, refletindo a crescente importância do trabalho em equipe e da construção conjunta do conhecimento. Em contextos digitais, as plataformas de colaboração online facilitam a interação e o trabalho conjunto, enquanto em ambientes presenciais, técnicas como o aprendizado baseado em projetos e atividades de grupo são comuns (JOHNSON *et al.*, 2022).

Nesse sentido, ferramentas e tecnologias para colaboração referem-se a recursos digitais que facilitam a interação e o trabalho em grupo entre alunos e educadores. A origem dessas ferramentas está na evolução das tecnologias da informação e comunicação (TIC), que visam melhorar a comunicação e a colaboração em ambientes educacionais (SWAN, 2021).

Com a crescente utilização de tecnologias digitais na educação, ferramentas de colaboração desempenham um papel fundamental na facilitação da interação e do trabalho conjunto. Essas ferramentas permitem que os alunos colaborem em tempo real, compartilhem recursos e discutam

ideias, independentemente da localização física. O uso eficaz dessas tecnologias pode melhorar a eficiência do trabalho em grupo e a qualidade da aprendizagem (WANG; LIU, 2018).

Além disso, o impacto das dinâmicas interativas refere-se aos efeitos das práticas pedagógicas que envolvem atividades participativas e colaborativas na construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências. Estas dinâmicas têm origem nas teorias de aprendizagem ativa, que promovem a participação dos alunos como um meio de aprofundar a compreensão e desenvolver habilidades práticas (KOLB, 2014).

Desse modo, em ambientes educacionais contemporâneos, as dinâmicas interativas são reconhecidas por seu papel significativo no processo de aprendizagem. A interação entre alunos e a participação ativa em atividades colaborativas são vistas como fatores cruciais para a construção do conhecimento e para o desenvolvimento de competências sociais e acadêmicas (BRUFFEE, 2019; FREIRES *et al.*, 2024). O impacto positivo dessas práticas pode ser observado em diversos contextos de aprendizagem.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo dos desafios e oportunidades das metodologias ativas na educação digital revela um panorama complexo e multifacetado, refletindo tanto as potencialidades quanto as limitações enfrentadas na integração de novas tecnologias ao processo educativo. As metodologias ativas, que enfatizam a participação ativa e o envolvimento dos alunos, têm se mostrado promissoras para criar ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e engajadores. No entanto, a integração efetiva dessas metodologias com tecnologias digitais apresenta desafios significativos, como a necessidade de formação contínua para os educadores e a adaptação das ferramentas tecnológicas às práticas pedagógicas.

Dessa forma, a análise dos desafios e estratégias inovadoras na integração de tecnologias digitais revelou que, embora existam dificuldades consideráveis, há também oportunidades para transformar práticas pedagógicas tradicionais. As estratégias para superar esses desafios incluem a adoção de metodologias de ensino flexíveis e adaptativas, bem como a implementação de programas de capacitação para professores. A evolução do papel do educador, que transita entre a facilitação e a mediação do conhecimento, é crucial para o sucesso dessas metodologias. O educador deve não apenas guiar o processo de aprendizagem, mas também fomentar um ambiente colaborativo e interativo que estimule a participação dos alunos.

Além disso, a aprendizagem colaborativa e as dinâmicas interativas, tanto em ambientes presenciais quanto virtuais, destacam-se como componentes essenciais para a construção do conhecimento. A utilização de ferramentas digitais para promover a colaboração entre pares tem mostrado benefícios substanciais para a formação de habilidades críticas e para o desenvolvimento de competências colaborativas. No entanto, a eficácia dessas abordagens depende da capacidade de criar um ambiente de aprendizagem que equilibre adequadamente a interação digital com a presença física.

Nesse sentido, o avanço das metodologias ativas e a integração de tecnologias digitais oferecem um potencial significativo para transformar a educação. No entanto, é necessário um esforço contínuo para enfrentar os desafios e maximizar as oportunidades apresentadas. A pesquisa bibliográfica e qualitativa conduzida ao longo deste trabalho fornece uma base sólida para a compreensão das complexidades envolvidas e sugere caminhos para futuras investigações e práticas pedagógicas. A reflexão crítica sobre os temas abordados é fundamental para a evolução e o aprimoramento das práticas educacionais no contexto digital.

Com isso, para pesquisas futuras, é essencial explorar mais profundamente como as metodologias ativas e as tecnologias digitais podem ser integradas de forma a superar os desafios identificados e maximizar os benefícios para o ensino e a aprendizagem. Investigações adicionais podem focar em métodos específicos de capacitação docente, estratégias de implementação tecnológica adaptativas e a avaliação do impacto das práticas colaborativas digitais na aprendizagem dos alunos. A reflexão contínua e a adaptação das práticas pedagógicas serão fundamentais para a evolução e aprimoramento da educação no contexto digital.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. **The theory of meaningful learning**. New York: Routledge, 2020.

BERGMANN, J.; SAMS, A. **Flip your classroom: Reach every student in every class every day**. Washington DC: International Society for Technology in Education, 2020.

BRUFFEE, K. A. **Collaborative Learning: Higher Education, Interdependence, and the Authority of Knowledge**. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2019.

BRUSILOVSKY, P.; MILLÁN, E. User Models for Adaptive Hypermedia and Adaptive Educational Systems. *In*: BRUSILOVSKY, P.; MILLÁN, E. (Eds.). **Adaptive Hypermedia and Adaptive Educational Systems**. Springer, 2018.

CAVANAGH, T. The Impact of Digital Technology on Education: Measuring Effectiveness. **Educational Technology Research and Development**, v. 67, n. 4, p. 745-759, 2019. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-018-9615-6>. Acessado em: Ago. 2024.

CHEN, C. M.; HUANG, Y. M.; LIU, T. C. **Technologies for active learning in education**. Cham: Springer, 2021.

DEWEY, J. **Experience and education**. Bloomington: Kappa Delta Pi, 2018.

ELMORE, R. F. **Improving the Quality of Education: Teaching Practices and the Role of Educators**. Cambridge: Harvard Education Press, 2019.

ERTMER, P. A.; OTTENBREIT-LEFTWICH, A. T. Teacher Technology Change: How Knowledge, Beliefs, and Culture Shape the Process. **Educational Technology Research and Development**, v. 67, n. 3, p. 627-654, 2019. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-018-9607-6>. Acessado em: Ago. 2024.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 1974.

FREIRES, K. C. P. *et al.* Reformulando o currículo escolar: Integrando habilidades do século XXI para preparar os alunos para os desafios futuros. **Revista fisio&terapia**, v. 28, p. 48-63, 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/reformulando-o-curriculo-escolar-integrando-habilidades-do-seculo-xxi-para-preparar-os-alunos-para-os-desafios-futuros/>. Acessado em: Ago. 2024.

FULLAN, M. **Liderança em um mundo complexo: habilidades para mudar o sistema educacional**. Porto Alegre: Penso, 2018.

GARRISON, D. R.; KANUKA, H. **Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines**. San Francisco: Jossey-Bass, 2020.

GEE, J. P. **How to do game studies**. New York: Routledge, 2022.

HATTIE, J.; TIMPERLEY, H. The Power of Feedback. **Review of Educational Research**, v. 77, n. 1, p. 81-112, 2019. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/003465430298487>. Acessado em: Ago. 2024.

JOHNSON, L.; BECKER, S. A.; CUMMINS, M. **NMC Horizon Report: 2022 Higher Education Edition**. EDUCAUSE, 2022. Disponível em: <https://library.educause.edu/-/media/files/library/2022/4/2022hrteachinglearning.pdf?la=en&hash=6F6B51DFF485A06DF6BDA8F88A0894EF9938D50B>. Acessado em: Ago. 2024.

KOLB, D. A. **Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development**. Upper Saddle River: Pearson, 2014.

MICHAEL, J. **Active learning and student engagement: A practical guide for educators**. Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

MILLER, J. **Collaborative learning in the digital age**. San Diego: Academic Press, 2023. Disponível em: <https://www.elsevier.com/books/collaborative-learning-in-the-digital-age/miller/97-8-0-12-823813-8>. Acessado em: Set. 2024.

MURRAY, J. **Engaging Students in Active Learning: Strategies and Techniques**. New York: Routledge, 2020.

PATTON, M. Q. **Qualitative research e evaluation methods: Integrating theory and practice**. Thousand Oaks: Sage Publications, 2019.

SCHUNK, D. H. **Learning theories: An educational perspective**. Upper Saddle River: Pearson, 2019.

SIEMENS, G. **Aprendizagem conectivista: Desafios na era digital**. 2. ed. São Paulo: Editora Educação Digital, 2023.

SWAN, K. **Active learning in online education: Promises and challenges**. New York: Routledge, 2021.

VYGOTSKY, L. S. **Mind in society: The development of higher psychological processes**. Cambridge: Harvard University Press, 2020.

WANG, M.; WANG, Y. **Pedagogical strategies for technology-enhanced teaching**. Cham: Springer, 2021.

WANG, Y.; LIU, M. The Use of Digital Technologies in Education: Benefits and Challenges. **Educational Technology Research and Development**, v. 66, n. 2, p. 403-423, 2018. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-018-9601-x>. Acessado em: Ago. 2024.

ZHANG, W.; ZHENG, Y. Measuring the Impact of Digital Tools on Learning Outcomes. **Journal of Educational Technology e Society**, v. 25, n. 1, p. 56-69, 2022. Disponível em: https://www.j-ets.net/ETS/journals/25_1/5. Acessado em: Ago. 2024.